

BILINGUAL NUTQDA VA MEDIYA MATNLARDA ESTETIK BUZILISH ORQALI MADANIY IDENTITY IFODASI

Komilova Gulmira Olimovna

Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv va Texnologiyalar Universiteti katta o`qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bilingual (ikki tilli) nutq va media matnlarida estetik buzilishlar vositasida madaniy identifikatsiya (identity)ning qanday ifodalanishi lingvopoetik va madaniyatshunoslik asosida tahlil etiladi. Bilingval adabiy asarlarda va zamonaviy media platformalarida (blog, reklama, podkast) kuzatilayotgan kod almashinuvi, til aralashuvi va stilistik chekinishlar madaniy ko'p qatlamlilikning estetik belgisi sifatida qaralmoqda. Tadqiqotda Samuel Bekket, Nancy Hyuston, Junot Díaz kabi bilingval yozuvchilar ijodi bilan bir qatorda, translingvistik nazariyalar asosida zamonaviy tilshunoslik yondashuvlari muhokama qilinadi. Shuningdek, estetik buzilish fenomeni orqali global identitet va milliy o'zlik o'rtasidagi ziddiyatlar yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *bilingualizm, estetik buzilish, madaniy identitet, kod almashinuvi, translingvizm, media matnlari, lingvopoetika.*

Globalashuv sharoitida til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, migratsiya, transmilliy aloqalar, internet va raqamli madaniyat ta'sirida paydo bo'layotgan yangi til hodisalari, xususan bilingualizm va translingvistik uslublar zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning e'tibor markazida turibdi. Bilingual shaxsning o'z til tajribasini estetik ifodaga aylantirishi adabiy matnlar va ommaviy media diskurslarida yangi ifoda vositalarini yuzaga keltirmoqda.

So'nggi yillarda lingvistik tadqiqotlarda bilingval yozuvchilar (masalan, Vladimir Nabokov, Samuel Bekket, Nancy Huston, Junot Díaz) ijodi orqali estetik buzilish (aesthetic disruption) atamasi faol qo'llanilmoqda. Ushbu atama tilda ataylab yuzaga keltirilgan kod almashinuvi, sintaktik nomuvofiqlik, va stilistik dissonans holatlarini anglatadi. Bunday buzilishlar, bir qarashda, "xato" yoki "normadan chekinish" sifatida baholanishi mumkin bo'lsa-da, aslida ular bilingval shaxsning ichki ziddiyatlari, madaniy chekka hududlardagi hayotiy tajribasi, hamda transmadaniy identifikatsiyasining poetik vositasiga ayplanadi.

Media matnlar (bloglar, reklama, ijtimoiy tarmoqlar, videobloglar, podkastlar) ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Ular auditoriyaga ko'p qatlamli identitetlar, til o'yinlari va estetik nomuvofiqliklar orqali ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ingliz-ispans, fransuz-ingliz, rus-o'zbek kabi kod almashinuvi tez-tez uchraydigan kontekstlarda estetik buzilishlar yangi kommunikativ estetikani shakllantiradi.

Ushbu maqolaning maqsadi – bilingual nutq va media matnlarida estetik buzilish orqali madaniy identitet qanday shakllanishini ilmiy asosda tahlil qilish, bu jarayonda ishlatilayotgan lingvopoetik vositalarni aniqlash, va zamonaviy adabiy-madaniy diskursdagi o'rnini ochib berishdan iborat. Tadqiqotda adabiyotshunoslik, lingvistika va madaniyatshunoslik yondashuvlari integratsiyalangan.

Bilingualizm (ikki tillilik) tilshunoslikda biror shaxs yoki jamoaning ikki tilni turli darajada egallashi va faol foydalanish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. U tipologik jihatdan ko'p darajali (passiv, faol, subtraktiv, additiv) va funksional (ijtimoiy, madaniy, kognitiv) turlarga bo'linadi [1]. J. Cummins bilingval shaxslar til o'rtasida "interdependensiya" (o'zaro bog'liqlik) asosida fikr yuritishini ta'kidlaydi. Bu, shaxsga ikki xil madaniyat va til tuzilmalarini uyg'unlashtirish imkonini beradi [2].

Estetik buzilish esa nafaqat tilshunoslikda, balki adabiyotshunoslikda ham postmodern yondashuv doirasida ko'p qo'llaniladigan tushuncha bo'lib, normadan og'ish, kodni buzish, tilni parchalash, ifoda mexanizmini qasddan buzish kabi estetik harakatlarni bildiradi. Bu buzilishlar kommunikatsiyaviy muammoga emas, balki shaxsiy yoki kollektiv madaniy ifodaning poetik shakliga aylanadi [3].

Masalan, Nensi Hyuston o'z asarlarida fransuz tiliga inglizcha grammatik struktura yoki lug'aviy birliklarni ataylab singdiradi. Bu lingvistik "noaniqlik" aslida uning bilingval shaxs sifatida ichki ziddiyatlari va madaniy tanlanmasini ifodalaydi. Shunday tahlil usuli translingvizm (translingualism) deb yuritiladi. Bu kontsepsiya S. Canagarajah tomonidan ilgari surilib, til cheklovlarini buzish orqali madaniy erkinlik va estetik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi [4].

"Translingvistik kompetensiya – bu shaxsning ko'p tillilik holatida mavjud bo'lgan til resurslarini kontekstga mos ravishda estetik va kommunikativ tarzda boshqarish qobiliyatidir" – Suresh Canagarajah [4].

Shuningdek, A. Pennycook bilingualizmni "ijtimoiy-harakatdagi til" sifatida ko'radi: u tilni dinamik, kontekstual va madaniyatga bog'langan

jarayon deb tushunadi. Bu qarash estetik buzilishning faqat stilistik emas, balki ideologik tusga ega ekanligini ko'rsatadi [5].

Estetik buzilish — bu oddiy grammatik yoki sintaktik "xato" emas, balki ijodiy tanlov, stilistik strategiya, bilingval yozuvchining madaniy identitetini ifodalovchi vositadir. Ko'plab adabiy matnlarda, ayniqsa, o'z asarlarini ikki yoki undan ortiq tilda yozgan mualliflar ijodida bu holat yaqqol ko'rinadi. Beckett asarlarini ingliz va fransuz tillarida yozgan. "L'Innommable" (Beznomi) yoki "Waiting for Godot" asarlarida u tilni o'zi shubha ostiga oladi. Jumalarning tugallanmaganligi, grammatikaning buzilishi, ifodaning uzilishi bu yerda estetik signal vazifasini bajaradi. Bu — ma'nosizlik orqali ma'no yaratish yondashuvidir.

"Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness." – Beckett [6]. Nabokovning "Speak, Memory" asarida u ruscha obrazlarni ingliz tilida shunday tasvirlaydiki, ularning fonetik va semantik zaminida rus tilining ohangi sezilib turadi. Bu, estetik buzilish emas, balki lingvomadaniy kollaj — ikki madaniyatni bir sahifada "birga yashatish" uslubidir [7]. Huston "Losing North" asarida o'zining Kanadada tug'ilib, Fransiyada yozuvchi sifatida shakllangani haqida so'z yuritadi. U fransuz tilida yozib, ingliz tilidagi nutqdagi ritmik struktura va iboralarni saqlab qoladi. Bu buzilishlar orqali u shaxsiy identitetining ko'p qatlamliligini ochib beradi.

"I write in French because it gives me distance. I translate myself into English because it brings me home." – Nancy Huston [8]. Díaz "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao" romanida ispan va ingliz tillarini aralashtirib ishlatadi. U "Spanglish" deb ataladigan lingvistik shakl orqali o'zining dominikan-amerikalik identitetini estetik jihatdan ifodalaydi. Jumlalarda grammatik normadan ataylab chekinadi:

"You don't know what it's like, you ain't from the Island. You ain't got that curse." [9].

Bunday buzilishlar esa ijtimoiy tazyiqlar, migratsion tarix, va madaniy ajralishlarni ifodalovchi semiotik kodlardir.

media matnlari – ya'ni bloglar, videobloglar (vlog), ijtimoiy tarmoqlar, reklama kontentlari, internet-podkastlar va raqamli jurnalistika – ko'p tillilik va madaniy identifikatsiyaning muhim maydoniga aylangan. Bu sohalarda kod almashinuvi (code-switching), translanguaging, va estetik buzilish yangi til va madaniyat ifoda shakllarini yaratmoqda.

Kod almashinuvi odatda ijtimoiy yoki pragmatik maqsadlarda tilni o'zgartirish deb qaralsa-da, media matnlarida bu fenomen ko'pincha estetik va identitetni ko'rsatuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Misol uchun,

Amerika-Latin internet foydalanuvchilari orasida quyidagi kabi iboralar tez-tez uchraydi: Misol uchun, Amerika-Latin internet foydalanuvchilari orasida quyidagi kabi iboralar tez-tez uchraydi:

- “*Vamos al mall para hacer shopping, ok?*”
- “*Mira, that’s what I’m saying, loco.*”
- “*Ella me dijo: ‘You better stop, cabrón!’*”

Bu kabi jumlar kod almashinuvi va estetik buzilishning real-time ko‘rinishidir. Har bir sintaktik va leksik darajadagi almashinuv, shaxsning tillik va madaniy identitetini ko‘p qatlamli tarzda ifoda etadi. Bu buzilishlar orqali auditoriyaga marginalizatsiyalangan tajriba, diasporik onglanish, va madaniy muvozanatsizlik estetik ifoda sifatida taqdim etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Grosjean, F. *Bilingual: Life and Reality*. Harvard University Press, 2010. — p. 112.
2. Cummins, J. *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Multilingual Matters, 2000. — p. 85.
3. Hutcheon, L. *A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction*. Routledge, 1988. — p. 101.
4. Canagarajah, S. *Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations*. Routledge, 2013. — p. 64.
5. Pennycook, A. *Language as a Local Practice*. Routledge, 2010. — p. 58.
6. Beckett, S. *L’Innommable*. Paris: Editions de Minuit, 1953. — p. 77.
7. Nabokov, V. *Speak, Memory: An Autobiography Revisited*. Penguin, 1967. — p. 213.
8. Huston, N. *Losing North: Musings on Land, Tongue and Self*. McArthur & Company, 2002. — p. 34.
9. Díaz, J. *The Brief Wondrous Life of Oscar Wao*. Riverhead Books, 2007. — p. 44.